

AQLI ZAIF BOLANING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK TASNIFI.**Mirbabayeva Nodiraxon Soliyevna**

Qo'qon DPI Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Siddiqova Sarvinoz Muhammadjon qizi

Qo'qon DPI Maxsus pedagogika oligofrenopedagogika

yo'nalishi 1- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8042223>

Annotatsiya: Ushbu maqolada aqli zaif bolaning psixologik-pedagogik tasnifini yoritilishi, bolalarni tibbiy, pedagogik-psixologik komissiyada tekshirish, ularning hujjatlarini o'rganish, aqli zaiflikning kelib chiqish sabablari va o'rganilganligi haqidagi ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: aqli zaiflik, pedagogik-psixologik komissiya, psixologik tekshiruv, eksperimental tekshiruv.

Ma'lumki mamlakatimizda amalga oshirilayotgan xar bir islohatlarni zamirida inson ma'nfatlari va ularni qulayliklari yotadi. Jamiyatning bir qismi bo'lgan alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan insonlarga ham yurtimizda yetarlicha imkoniyatlar yaratilgan va tyaratilmoqda.

Rivojlanishida turli nuqsonlari bo'lgan hamda davolanishga va sog'lomlashtirishga muhtoj bo'lgan bolalarning ijtimoiy kafolatlarini ta'minlovchi chora-tadbirlar samaradorligini yanada oshirish, maqsadida: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 13 oktyabrdagi PQ-4860-son "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarorida "Imkoniyati cheklangan bolalarga ta'lim va tarbiya berishning muqobil shakllarini yaratish, mazkur toifa bolalarni har tomonlama kompleks rivojlantirishning innovatsion va axborot-kommunikasion texnologiyalarini amaliyotga joriy etish"¹ ustuvor vazifalar sifatida belgilandi.

Natijada, mamlakatimizda bunday bolalarga sifatli ta'lim tizimini joriy etish har doim ma'lum bir qonun-qoidalarga, tamoyillarga va asoslarga tayanishi lozim. (Oligofreniya va pedagogika) — akli zaif bolalarni o'qitish, tarbiyalash, korreksiyalash (tuzatish), ijtimoiy xayotga jalb etish masalalarini o'rganuvchi defektologiya tarmog'i.

Oligofrenopedagogikaning asosiy vazifasi aqli zaif bolalarning rivojlanishida korreksion tarbiyaning mohiyatini ochib berish, ulardagi nuqsonning rivojlanishini va nuqsonning o'zini bartaraf etish yo'llarini, maxsus maktab va maktabgacha tarbiya muassasalarida aqli zaif bolalar uchun maxsus ta'lim-

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 13 oktyabrdagi PQ-4860-son "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori

tarbiya va korreksion rivojlantiruvchi ish va metodlarni ishlab chiqish hamda takomillashtirishdan iborat. XIX asr boshlarida tibbiyot va pedagogikaning rivojlanishi tufayli muayyan yo'nalish sifatida vujudga keldi. O'sha asrning o'rtalarida fransuz vrachi va pedagogi E.Segen (1812—80) aqli zaif bolalarni o'qitish va tarbiyalash nazariyasini ishlab chikdi. Ayniqsa, uning "Aqliy normal bo'lmagan bolalar tarbiyasi, gigiyenasi va axloqiy davosi" asari oligofrenopedagogikada katta yutuq bo'ldi. Bu yo'nalish bo'yicha ko'plab olimlar o'zlarining ilmiy ishlarida yoritishgan. Xususan, J.Demor va O.Dekroli (Belgiya), B.Mennel va A.Fuks (Germaniya), A.Bine, J.Filipi va I.Bonkur (Fransiya), V.M.Bexterev, P.F.Lesgaft, L.S.Vigotskiy (Rossiya) O'zbekistonda S.T.Aytmetova, K. K.Mamedov, P. M.Po'latova, M.I.Soatovalar tomonidan o'quv qo'llanmalar tayyorlanib nashr etilgan.

Bolalarni tibbiy, pedagogik-psixologik komissiyada tekshirish, ularning hujjatlarini o'rganishdan boshlanadi (tibbiy kartalar, anamnez, otarinoloringolog, oftalmolog, pediatrianing xulosalari, laborator ma'lumotlar va boshqalar bilan tanishtiradi. Bolada eshitish yoki ko'rishning pasayganligi kuzatilsa, unga diqqatni qaratadi va hakazo bunday hollarda defektolog oldindan tekshirish uchun material tanlaydi. Defektolog o'z navbztida pedagogik hujjatlar bilan tanishib, komissiya a'zolariga bola bilan kirishishda va tekshirish jarayonida e'tibor berish lozim bo'lgan eng muhim xususiyatlar haqida ma'lumot beradi. Masalan: bolaga berilgan tavsifnomada o'quv dasturini o'zlashtirishdagi qiyinchiliklari ko'rsatilgan bo'lsa, tekshirishni bola uchun oson va qiziqarli bo'lgan o'yin xarakteridagi topshiriqlardan boshlash mumkin. Tavsifnoma materiallarini o'rganish komissiya a'zolarini bolaning holatini harakterlab beradigan psixik faoliyatning sifat va xususiyatlarini aniqlashga yo'naltiradi. Agarda bola maktabda o'qigan bo'lsa, uning daftarlarini diqqat bilan tahlil qilish zarur.daftarning tashqi ko'rinishi boladagi betartiblik maktab talablarini tushunish ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqish kabi sifatlar haqida ma'lumotlar beradi. Yozma ishlarni bajarish harakteri tekshiruvchiga boladagi qiyinchiliklar sababi haqidagi masalani qo'yadi. (masalan, yozishda qatorga rioya qilmaslik, fazoda chamalash qiyinchiliklari talablarni tushunmaslik kabi va boshqa sabablarga bog'liqdir.)

Yozuvdagi xatolar (xarflarning o'rinini almashtirish,tanlab ketish,so'zlarni oxirigacha yozmaslik, jarangli va jarangsiz undoshlarni almashtirish)ham turli sabablardan kelib chiqadi. Bola bunday qiyinchiliklarni qanday yengib o'tadi. O'qituvchi tomonidan qanday va qay darajada yordam berganligini aniqlash muhimdir. Birinchi va oxirgi daftarlarni taqqoslab bolaning rivojlanish

dinamikasini o`rganish mumkin. Bola haqida qiziqarli ma`lumotlarni u chizgan rasmlardan ham olish mumkin. Ba`zan aynan rasm u yoki bu psixik o`zgarish haqidagi dastlabki signal bo`ladi. bolaning xujjatlaridagi barcha materiallar sinchiklab o`rganilganidan so`ngina bolani bevosita tekshirishni boshlaydilar.

Maxsus maktablarga bolalarni saralashda psixologik tekshirishning ahamiyati juda muhim.

Tibbiy -pedagogik komissiyadagi psixologik tekshirishning asosiy vazifasi bolaning tafakkur(fikrlash) xususiyatlarini aniqlashdir. Bu tafakkurning ma`lum bir nuqsoni asosiy belgi bo`lib, shu asosida bolani maxsus maktabga yuborilishi bilan bog`liqdir. Psixologik tekshirish vaqtida bolaning intellektual faoliyatining faqatgina zaif emas , balkim kuchli tomonlariga ham diqqat qaratishimiz zarur. Tekshirishdan olingan ma`lumotlar differentsial diagnostika uchun ham materiallar beradi. Psixologik tekshirishdan avval albatta pedagogik xujjatlarni:bolalar bog`chasi va maktab tomonidan berilgan tavsifnomalarni, ish daftarlari,chizilgan rasmlarni o`rganib chiqish zarur. Ushbu hujjatlarni tahlil qilish bolaga to`g`ri yondashishni topishga yordam beradi.

Psixologik tekshirish vaqtida bola xulqining xususiyatlari va uning ishlash qobiliyati e`tiborga olinishi lozim. Chunki ishlash qobiliyatiningva xulqning buzulishlari bolaning bolaning intellektual qobiliyatlarini yashirishi yoki u haqida noto`g`ri tasavvurlani keltirib chiqarishi mumkin. Tekshirishdan avval o`tkaziladigan suhbat bola bilan aloqa o`rnatishga va pedagog yoki psixologni dastlab topshiriqlarini qanday bo`lishini (murakkabligi bo`yicha) aniqlashga yordam berish lozim. Chunki o`rtacha murakkablikdagi topshiriqlar berilishdan avval bolaga bir qancha sodda topshiriqlar berilsa, u charcha, toliqib qoladi. Shuningdek tekshirishni murakkab topshiriq berishdan boshlash ham noto`g`ri. Agar topshiriqni berishda murakkab topshiriq berishdan boshlasa, bolada tormozlanish sodir bo`lishi mumkin. Bola bilan olib boriladigan ishni ta`lim eksperimenti shaklida tashkil etish zarur. Agarda bola qiynalib qolsa, rag`batlantirish , unng faoliyatini tashkil etish, yo`naltiruvchi savollar berish, o`xshash topshiriq materialini ko`rsatish, va o`rganiish kabi shaklida yordam ko`rsatilishi mumkin. Olingan natijalarni tahlil qilishda bolaga qanday turda va qay darajada yordam ko`rsatganligi,bu yordam topshirig`ini qanchalik yordan berganini hisobga olishi lozim. Komissiyada bir necha marta tekshirishda ham aqli zaiflikning darajasini aniqlash, aqli zaiflikni unga o`xshash holatlardan farqlash qiyin bo`lgan bolalar ham uchrashi mumkin. Bunday bolalarni maxsus maktablarning diagnostik sinflariga yuborishlari mumkin.

Psixologik tekshirish suhbatdan boshlanadi. Suhbat bola bilan hisiy aloqa o`rnatishga, unda taklif qilinayotgan ishga to`g`ri munosabat o`rnatishga qaratiladi. Bo`sh, qatiyatsiz, qo`rqqoq, bolalarga nisbatan qattiqqo`l va talabchan bo`lish lozim. Suhbat natijasida boladagi neyrodinamik xususiyatlar haqidagi ma`lumotlarni olish mumkin: bo`shanglik, tormozlanganlik yoki aksincha qo`zg`luvchanlik, diqqatning tarqoqligi, savol doirasida qola olmaslik bularning barchasi bolada qo`zg`alish yoki tormozlashganlikning sekinlashganligi va tezlagan reaksiyalarning ustunligini aniqlashga yordam beradi. Suhbat orqali bola bilish faoliyatining darajasi haqida ham ba`zi tasavvurlarni ham olishi mumkin. Suhbat jarayonida biz bu bosqichda bola uchun hos bo`lgan atrof - muhit ni aks etish jarayonini aniqlaymiz. Suhbat bolaning atrofdagi predmetlar va voqea hodisalar haqidagi tasavvurlarining to`g`riligini, sabab bog`lanishlarini o`rgatish va ahamiyatlisini ahamiyatsizlaridan ajrata bilishni aniqlashga imkon yaratadi. Suhbat tugab, eksperemental -psixologik tekshirishga asta sekin o`tiladi. Ba`zi bolalar suhbat jarayonida o`zlarini mustaqil erkin tutadilar. Vaziyatga umuman e`tibor bermaydilar. Savollarga o`ylanmasdan tez va oxir

igacha eshitmasdan ham javob beradilar. Bunday bolalar suhbatda bolaning ongida o`quv faoliyati qanday o`rin egallaganini, o`qishdagi qiyinchiliklarni anglay olishini, o`z ishiga hulqiga tanqidiy muomalada bo`la olishliklarini aniqladilar.

Eksperimental-psixologik tekshirishni o'tkazishda bolaning ishga bo'lgan munosabati, qiziqishiborligi yoki yo'qligi, maqtov yoki tanbehga reaksiyasi va boshqalarga e'tibor beriladi. Diqqat, xotira jarayonlarining eshitishi, ko'rishi, nutqining rivojlanishi haqidagi ma'lumotlarni sinchiklab tahlil qilish muhimdir. Bolaning intellektual rivojlanishi haqida asoslangan huloosa chiqarish uchun alohida topshiriqlarni bajarish xarakteri bilan birgalikda, uning faoliyatini ham tahlil qilish lozim. Birorta topshiriqni bajarishning yaxshi yoki yomon natijalari intellektual rivojlanish darajasi haqida fikr yuritishga asos bermaydi. Bolaning tekshirishga bo'lgan munosabatini, uning xulqi, ishlash qobiliyati, toliqish darajasini ham e'tiborga olish zarur.

Pedagogik tekshirishni psixologik so'ng o'tkazish tavsiya qilinadi. Psixologik va pedagogik tekshirishni ko'pincha bir mutaxassis pedagog-defektolog o'tkazadi. Agarda bu tekshirishlar turli shaxslar – psixolog va pedagog tomonidan o'tkazilsa, unda pedagogga psixologning tekshirish natijalarini berish zarur. U takrorlashlarning oldini oladi va pedagogik tekshirishning rejasini yaxshilab tuzishga imkon yaratadi. Pedagogik tekshirishning maqsadi bolalar tomonidan o'zlashtirib olingan bilim, ko'nikma va malakalarning hajmini, ular tomonidan yangi tushunchalar, yangi faoliyat turlarini eslab qolish jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklar, ularning qaysi bosqichlarda yuzaga kelishini, bu qiyinchiliklarni bartaraf qilish sharoitlarini aniqlashdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirbabayeva Nodira Soliyevna “Maktabgacha oligofrenopedagogika” o'quv qo'llanma Toshkent 2022.
2. Alohida yordamga muhtoj bolalarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi”ilmiy metodik to'plam,”Toshkent -2014.
3. B.G.Shoumarov, K.K.Mamedov “Ruxiy rivojlanishi sustlashgan bolalar” toshkent 1995 y.
4. G.B.Shourom “Aqli zaif bolalar psixologiyasi” O'qituvchi” 1994y

